

PSIXOLOGIYADA QOBILIYAT MUAMMOSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554433>

Dilmurodova Zilola Davron qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Instituti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada psixologiya sohasida uchraydigan qobiliyatlar muammosi o`rganib chiqiladi. Qobiliyatning mohiyati, strukturasi, ko`rinishlari, uni rivojlantirish metodologiyasi ko`rib chiqiladi.*

Kalit soʻzlar: *Qobiliyat, psixologiya, zakovat, iqtidor, shaxs, intilish.*

KIRISH

Qobiliyatlar avvalombor *umumiy* va *maxsus* turlarga boʻlinadi va har birining oʻz psixologik tizimi va tuzilishi boʻladi. Shaxsning umumiy qobiliyatlari undagi shunday individual sifatlar majmuiki, ular odamga bir qancha faoliyat sohasida ham muvaffaqiyatli faoliyat koʻrsatish va natijalarga erishishga imkon beradi. Masalan, texnika oliy oʻquv yurtining talabasi ham ijtimoiy — gumanitar, ham aniq fanlar, ham texnika fanlari sohasidagi bilimlarni oʻzlashtira oladi. Bunda unga umumiy bilimdonlik, nutq qobiliyatlari, tirishqoqlik, chidam, qiziquvchanlik kabi qator sifatlar yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Qobiliyatlar muammosi eng avvalo inson aqlu — zakovatining sifati, undagi malaka, koʻnikma va bilimlarning borligi masalasi bilan bogʻliq. Ayniqsa, biror kasbning egasi boʻlish istagidagi har bir yoshning aqli va intellektual salohiyati uning malakali mutaxassis boʻlib etishishini kafolatlagani uchun ham psixologiyada koʻproq qobiliyat tushunchasi aql-zakovat tushunchasi bilan bogʻlab oʻrganiladi. Har bir normal odam oʻzining aqli boʻlishini xohlaydi, «Men aqliman» demasa-da, qilgan barcha ishlari, gapirgan gapi, yuritgan mulohazasi bilan aynan shu sifat bilan odamlar uni maktashlarini xohlaydi¹. «Aqlsiz, nodon» degan sifat esa har qanday odamni, hattoki, yosh bolani ham xafa qiladi. Yana shu narsa xarakterliki, ayniqsa, bizning sharq xalqlarida biror kimsaga nisbatan «oʻta aqli» yoki «oʻta nodon» iboralari ham ishlatilmaydi, biz bu xususiyatlarni oʻrtacha tasniplar doirasida ishlatamiz : «Falonchining oʻgʻli anchagina aqli boʻlibdi, narigining farzandi esa biroz nodon boʻlib, ota — onasini kuydirayotgan emish» degan iboralar aslida «aqllilik» kategoriyasi insonning yuragiga yaqin eng nozik sifatlariga aloqadorligini bildiradi.

Ilm — fandagi anʼanalar shundayki, aql va idrok masalasi, odamning intellektiga bogʻliq sifatlar juda koʻplab tadqiqotlar obyekti boʻlgan. Olimlar qobiliyatlarning rivojlanish mexanizmlari, ularning psixologik tarkibi va tizimini aniqlashga, ishonchli

¹ Gʻoziev.E. Pedagogik psixologiya asoslari T “O`qituvchi” 2010y. 24-b.

metodikalar yaratib, har bir kishining aqli sifatiga aloqador bo'lgan ko'rsatgichni ulchashga o'ringanlar. Ko'pchilik olimlar odam intellektida uning verbal (ya'ni so'zlarda ifodalanadigan), miqdoriy (sonlarda ifodalanadigan), fazoviy ko'rsatgichlarni aniqlab, ularga yana mantiq, xotira va hayol jarayonlari bilan bog'liq jihatlarni ham kushganlar².

Ch.Spirmen faktorial analiz metodi yordamida yuqorida sanab o'tilgan ko'rsatgichlar o'rtasida bog'liqlik borligini isbot qilib, aqlning haqiqatdan ham murakkab tuzilmaga ega bo'lgan psixik xususiyat ekanligini ko'rsatdi. Boshqa bir olim J.Gilford esa aqlni bir qator aqliy operastiyalar (analiz, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish, sistemaga solish, klassifikastiya qilish) natijasida namoyon bo'ladigan xususiyat sifatida o'rganishni taklif etgan. Bu olimlar aql so'zidan ko'ra intellekt so'zini ko'proq ishlatib, bu so'zning o'ziga xos talqini borligiga e'tiborni qaratganlar. Chunki ularning fikricha, intellektual potentsialga ega bo'lgan shaxsnigina qobiliyatli, deb atash mumkin. Intellektual potentsial esa bir tomondan hayotdagi barcha jarayonlarga, boshqa tomondan — shaxsga bevosita aloqador tushuncha sifatida qaralgan va uning ahamiyati shundaki, u borliqni va bo'ladigan hodisalarni oldindan bashorat qilishga imkon beradi. Shu o'rinda «intellekt» so'zining lug'aviy ma'nosini tushunib olaylik. Intellekt — lotincha so'z — intellectus — tushunish, bilish va intellectum — aql so'zlari negizidan paydo bo'lgan tushuncha bo'lib, u aql — idrokning shunday bo'lagiki, o'ni o'lchab, o'zgartirib, rivojlantirib bo'ladi. Bu — intellekt va u bilan bog'liq qobiliyatlar ijtimoiy xarakterga ega ekanligidan darak beradi. Darhaqiqat, qobiliyatlar va intellektga bevosita tashqi muhit, undagi insoniy munosabatlar, yashash davri ta'sir ko'rsatadi. Buni biz bugungi kunimiz misolida ham ko'rib, his qilib turibmiz. Yangi avlod vakillari — kelajagini XXI asr bilan bog'lagan o'g'il-qizlarning intellekt darajasi ularning ota — bobolarinikidan ancha yuqori. Hozirgi bolalar kompyuter texnikasidan tortib, texnikaning barcha turlari juda tez o'zlashtirib olmoqda, jaxon tillaridan bir nechtasi bilish ko'pchilik uchun muammo bo'lmay qoldi, minglab topshiriqlardan iborat testlarni ham yoshlar o'zlashtirishda kiynalmayaptilar. qolaversa, oila muhitining aql o'sishiga ta'sirini hamma bilsa kerak. Agar bola oilada ilk yoshligidan ma'rifiy muhitda tarbiyalansa, uning dunyoqarashi keng, xohlagan soha predmetlaridan beriladigan materiallarni juda tez va qiyinchiliksiz o'zlashtira oladi. Hattoki, bunday bolaga maktabda beriladigan ayrim predmetlar mazmuni ham o'ta tushunarli, ular yanada murakkabroq masalalarni echishni xohlaydi.

Ba'zan o'ta iqtidorli va qobiliyatli bola haqida gap ketsa, undagi bu sifat tug'ma ekanligiga ishora qilishadi. Talantli, genial olim, san'atkor yoki mutaxassis haqida gap ketsa ham xuddi shunday. Umuman qobiliyatlarning tug'ma yoki orttirilgan ekanligi masalasi ham olimlar diqqat markazida bo'lgan muammolardan.

² Asadov Y.M. Ruhiy holatlar diagnostikasi va korrekstiyasi. T 2010y. 52-b.

Psixologiyada tug'malik alomatlarini bor individual sifatlar *layoqatlar*³ deb yuritildi va uning ikki xili farqlanadi: tabiiy layoqat va ijtimoiy layoqat. Birinchisi odamdagi tug'ma xususiyatlardan — oliy nerv tizimi faoliyatining xususiyatlari, miyaning yarim sharlarining qanday ishlashi, qo'l — oyoklarning biologik va fizilogik sifatlari, bilish jarayonlarini ta'minlovchi sezgi organlari — ko'z, quloq, burun, teri kabilarning xususiyatlaridan kelib chiqsa (bo'lar nasliy ota — onadan genetik tarzda o'tadi), ijtimoiy layoqat — bola tug'ilishi bilan uni o'rganan muhit, muloqot uslublari, so'zlashish madaniyati, qobiliyatni rivojlantirish uchun zarur shart — sharoitlar (ular ota — ona tomonidan yaratiladi)dir. Layoqatlilik belgisi — bu o'sha individga aloqador bo'lib, u bu ikkala layoqat muhitini tayyoricha qabul qiladi.

Qobiliyatsizlik va intellektning pastligi sabablaridan ham biri shuki, ana shu ikki xil layoqat o'rtasida tafovut bo'lishi mumkin. Masalan, genial rassom oilasida bola to'g'ildi deylik. Unda rassomchilik uchun tug'ma, genetik belgilar otasi tomonidan berilgan deylik. Lekin bolaning onasi farzandining ham rassom bo'lishini xohlamasligi, o'ziga o'xshash qo'shiqchi bo'lishini xoxlashi mumkin. Ayol bolani yoshlikdan faqat musiqa muhitida tarbiyalaydi. Tabiiy layoqatning rivoji uchun ijtimoiy layoqat muhiti yo'q, ijtimoiy layoqat o'sishi uchun esa tabiiy, tug'ma layoqat yo'q bo'lgani sababli, bolada hech qanday talant namoyon bo'lmasligi, u oddiygina musiqachi yoki qo'shiqchi bo'lish bilan cheklanishi mumkin. Intellekt testlari va qobiliyatdagi tug'ma va orttirilgan belgilarni o'rganishning psixologik ahamiyati aynan shunda. Ilk yoshlikdan bolaning o'zidagi mavjud imkoniyatlarni rivojlantirish shart — sharoitini yaratish ishini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak⁴.

Orttirilgan sifati shuki, bola toki bilim, malaka va ko'nikmalarni o'stirish borasida harakat qilmasa, eng kuchli tug'ma layoqat ham layoqatligicha qolib, u iqtidorga aylanmaydi. Eng talantli, mashhur shaxslarning eng buyuk ishlari, erishilgan ulkan muvaffaqiyatlarining tagida ham qisman layoqat va asosan tinimsiz mehnat, intilish, ijodkorlik va bilimga chanqoqlik yotgan. Shuni ham unutmaslik kerakki, qobiliyatsiz odam bo'lmaydi. Agar shaxs adashib, o'zidagi haqiqiy iqtidor yoki layoqatni bilmay, kasb tanlagan bo'lsa, tabiiy, u atrofdagilarga layoqatsiz, qobiliyatsiz ko'rinadi. Lekin aslida nimaga uning qobiliyati borligini o'z vaqtida to'g'ri aniqlay olishmagani sabab u bir umr shu toifaga kirib qoladi.

Shuning uchun ham har bir ongli inson o'zidagi qobiliyat va zexnni ilk yoshlikdan bilib, o'sha o'zi yaxshi ko'rgan, «yuragi chopgan» ish bilan shug'ullansa, va undan konikish olib, qobiliyatini ustirishga imkoniyat topib, yutuqlarga erishsa, biz uni *iqtidorli* deymiz. Iqtidor — insonning o'z hatti — harakatlari, bilimlari, imkoniyatlari, malakalariga nisbatan sub'ektiv munosabatidir. Iqtidorli odam genial yoki talantli bo'lmasligi mumkin, lekin u har qanday ishda mardlik, chidamlilik, o'z

³ O'qituvchilarga psixologik yordam beruvchi o'yin va mashqlar. Matmuratova. N.B. (o'quv. met. qo'l. T., 2016.). 64-b.

⁴ Davletshin. M. Psixologiyadan asosiy tushunchalar.-T., 2017. 26-b.

— o'zini boshqara olish, tashabbuskorlik kabi fazilatlarga ega bo'lib, o'zlari shug'ullanayotgan ishni bajonidil, sitqidildan bajaradi. Ular ana shunday harakatlari bilan ba'zi o'ta iste'dodli, lekin kamharakat kishilardan ko'ra jamiyatga ko'proq foyda keltiradi. Iqtidorli insonda iste'dod sohibi bo'lish imkoniyati bor, zero *iste'dod* — har tomonlama rivojlangan, nixoyatda kuchli va takrorlanmas qobiliyatdir. U tinimsiz mehnat, o'z qobiliyatini takomillashtirib borish yo'lida barcha qiyinchiliklarni engish va irodasi, butun imkoniyatlarini safarbar qilish natijasida qo'lga kiritiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Qobiliyatlarni tarkib toptirish va rivojlantirish muammosiga munosabati bilan psixologlarning bir qancha tadqiqotlari o'quvchilarning turli faoliyat turlariga bo'lgan qobiliyatlarini aniqlashga qaratilganligini ko'rsatib o'tish kerak. Bu o'rinda qobiliyatlar degenda kishining muayyan faoliyat talablariga javob beradigan va uning muvofaqiyatli bajarilishi shart bo'lgan individual psixologik xususiyatlari kompleksi tushuniladi. Shunday qilib, qobiliyatlar- murakkab, integral psixik tarzda hosil bo'lgan narsalar xususiyatlar yoki komponentlarning o'ziga xos sintezidan iboratdir.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. G`oziev.E. Pedagogik psixologiya asoslari T “O`qituvchi” 2010y
2. Asadov Y.M. Ruhiy holatlar diagnostikasi va korrekstiyasi. T 2010y
3. Graficheskie metodo` v psixologicheskoy diagnostike. E.S. Romanova., O.F. Potyomkina-M., 2012.
4. Davletshin. M. Psixologiyadan asosiy tushunchalar.-T., 2017.
5. Umumiy psixologiya. M.G.Davletshin., S.M.To`ychieva.-T., 2012.
6. O`qituvchilarga psixologik yordam beruvchi o`yin va mashqlar. Matmuratova. N.B. (o`quv. met. qo`l. T., 2016.)